

De Looper Living Labs als blauwdrukken voor co-creatie

De verschillende ideeën die de bewoners samen hebben ontworpen, hebben geresulteerd in een verbetering van de leefbaarheid en hebben wederzijds leren gestimuleerd.

▶ In **Brussel** hebben bewoners samen oplossingen ontworpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook heeft een school de veiligheid van haar leerlingen verbeterd door gemotoriseerd verkeer voor de school te weren in de ochtend.

▶ In **Manchester** hebben de bewoners van de wijk Brunswick samen de volgende ideeën voorgesteld, ontworpen en uitgevoerd: verkeersluw maken van de wegen, aanbrengen van een muurschildering, aanleg van straatbeplanting, uitdelen van plantenbakken, en het ophangen van welkomstborden en spandoeken.

▶ In **Verona** werkten lokale actoren samen om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren en de geluidsvervuiling te verminderen. Ook werden langetermijnoplossingen in gang gezet zoals het vergroten van een stadspark door het planten van bomen.

Wil je je eigen buurt verbeteren met Looper?

Bezoek onze website voor meer informatie over de richtlijnen van Looper: www.looperproject.eu

Hier vind je:

- ▶ Gedetailleerde richtlijnen over het opzetten en uitvoeren van een co-creatieproces met leerlussen.
- ▶ Richtlijnen voor participatieve gegevensverzameling en -visualisering voor luchtkwaliteit, verkeer en geluid.
- ▶ Een overzicht van co-designinstrumenten.
- ▶ Gedetailleerde inzichten in de geboden en verboden van co-creatie van de drie Looper Living Labs.

Het Looperproject werd uitgevoerd door de volgende partners:

Dit project werd ondersteund door:

Hoe kunnen onze kinderen veilig naar school gaan?

Waar zijn alle bussen?

Hoe kunnen we onze behoeften en dromen aan onze lokale vertegenwoordigers van de overheid communiceren?

Hoe komen we erachter wat de gemeenschap nodig heeft?

Hoe kunnen we een betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten?

Heeft u soortgelijke vragen in uw buurt?
 Looper kan u helpen met het vinden van antwoorden.

Wat is Looper?

Het **Looper Model** is een reeks methoden en instrumenten om lokale co-creatie te ondersteunen. Het werkt met zogenaamde '**leerlussen**' welke lokale kennis en lokale besluitvorming samenbrengen. De Looper Toolkit bestaat uit online en offline instrumenten om de leerlussen te ondersteunen.

Drie **Looper Living Labs** in Brussel, Manchester en Verona hebben het Model en de Toolkit ontwikkeld en getest. Dit alles helpt om mensen in de 'loop' te houden en de 'loop' te sluiten, zodat lokale kennis kan leiden tot lokale actie.

Het Looper Model kan in iedere stad helpen met praktische oplossingen voor luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersveiligheid, veiligheid, groen en andere uitdagingen in de openbare ruimte.

Leerlussen

Een **leerlus** gaat over het opbouwen van gemeenschapsgerichte kennis en creatief denken, waarmee van problemen oplossingen gemaakt worden. Elke leerlus heeft drie hoofdfasen:

Probleemidentificatie
 identificeer het probleem, organiseer een participatieve gegevensverzameling, visualiseer en analyseer.

De Looper Toolkit

Goedkope sensoren voor het verzamelen van gegevens stellen burgers in staat de problemen beter te begrijpen en de impact van interventies op te kunnen volgen.

Co-design
 creëer opties en beslis met welke je verder wil gaan.

De verzamelde gegevens worden op een online platform gevisualiseerd. De duurzaamheidsimpact van de gezamenlijk ontworpen ideeën en de impact op de belanghebbenden worden geëvalueerd middels de multi-actor multi-criteria analyse (MAMCA).

Actie en feedback
 zorg voor echte verbeteringen (fysieke of sociale) en volg de impact op.

Online instrumenten alsook fysieke ontmoetingen stellen burgers in staat gezamenlijk ideeën te ontwikkelen. Onderzoekers proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken en zijn actief betrokken in lokale activiteiten en netwerken.